
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 553.08; 552.5; 551.87
DOI 10.5281/zenodo.7390010

ТИПИЗАЦИЯ АГРЕГАТОВ ГИПСОВ ИЗ ТАВДИНСКОЙ СВИТЫ РАННЕГО ПАЛЕОГЕНА (ЗАУРАЛЬЕ, КЫШТЫРЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ)

GYPSUM AGGREGATES TYPIZATION FROM THE EARLY PALEOGENE TAVDA FORMATION (TRANS-URALS, KYSHTYRLINSKOE DEPOSIT)

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ,
*кандидат геолого-минералогических наук,
Тюменский государственный университет.*
ДЕРЯГИНА ОКСАНА ИВАНОВНА,
Тюменский государственный университет.

SMIRNOV PAVEL VITALIEVICH,
*candidate of geology-mineralogical sciences,
University of Tyumen.*
DERYAGINA OKSANA IVANOVNA,
University of Tyumen.

В работе проанализированы морфологические, минералогические и структурно-текстурные параметры гипсов из глинистой тавдинской свиты. Материалом для исследования послужили многолетние сборы образцов гипсов в Кыштырлинском карьере (Тюменская область), где ведется промышленная эксплуатация глин тавдинской свиты. Выяснено что все изученные типы характеризуются в той или иной мере внутренней неоднородностью, обусловленной структурными особенностями, а также минеральным составом, что позволяет выделять в их внутреннем строении, разные зоны, которые являются отражением этапов формирования и вторичных преобразований рассматриваемых конкреций.

Morphological, mineralogical, structural and textural parameters of gypsum from the clay Tavda formation are analyzed in the work. The material for the study was the long-term collection of gypsum samples in the Kyshtyrli quarry (Tyumen region), where the clay of the Tavda formation is being commercially exploited. It was found out that all the studied types are characterized to some extent by internal heterogeneity due to structural features, as well as mineral composition, which makes it possible to distinguish different zones in their internal structure, which are a reflection of the stages of formation and secondary transformations of the nodules under consideration.

Ключевые слова: гипс, эвапориты, палеоген, тавдинская свиты, Зауралье.

Key words: gypsum, evaporites, Paleogene, Tavda suite, Trans-Urals.

Период от раннего до среднего палеогена (56-47 млн лет назад) – самый теплый временной интервал на Земле в кайнозой (Zachos et al., 2001; Westerhold et al., 2020). Многократные кратковременные ($<10^5$ лет) события глобального потепления происходили на протяжении всего раннего эоцена и именуется «гипертермами».

Несмотря на очевидный прогнозируемый вклад столь масштабных изменений параметров окружающей среды в процессы аутигенного минералообразования, лишь немногочисленные исследования посвящены изучению этой обусловленности или конкретных региональных паттернов. Самым ярчайшим примером минералообразования в жарком климате являются эвапориты, в первую очередь, природные соли и гипсовые минералы. Наличие гипсовых кристаллов в палеогеновых толщах Зауралья долгое время считалось характерным исключительно для глинистых толщ тавдинской свиты P_2tv (бартон-приабон), до последнего момента, когда эвапориты были обнаружены и исследованы в ирбитской свите эоцена P_2ir (Камышловский карьер). Вместе с тем, никаких детальных исследований за десятилетия так и не были выполнены. Находки гипсов из тавдинской P_2tv и чеганской P_2ch свит известны уже более полувека. Однако, несмотря на отдельные обсуждения генезиса эвапоритов в тавдинской свите, никаких четких генетических моделей не предложено. Целью настоящей работы является анализ морфологии, минералогических и структурно-текстурных параметров гипсовых агрегатов из Кыштырлинского карьера.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили многолетние сборы образцов гипсов в Кыштырлинском карьере (Тюменская область), где ведется промышленная эксплуатация глин тавдинской свиты (Смирнов и др., 2019). В литологическом отношении тавдинская свита на этом участке имеет глинистый иллит-сметитовый и монтмориллонитовый состав, нередко с включениями слюдисто-кварцевых, кварцевых, кварц-полевошпатовых, кварц-глауконитовых мелкозернистых песков и алевритов, приуроченных в том числе, и к основанию разреза и образующих базальный горизонт, толщиной до 15 м. На различных глубинах карьера обнаруживаются агрегаты различной формы: от конкреций, таблитчатых кристаллов, двойников и конкреций с многочисленными наростами удлиненных кристаллов. Для гипсов выполнены исследования морфологии и литолого-петрографические исследования в шлифах.

Результаты

В результате петрографических исследований было выделено пять наиболее часто встречающихся видов конкреций по внутреннему строению. Все изученные типы характеризуются в той или иной мере, неоднородностью, обусловленной структурными особенностями и минеральным составом, что является отражением этапов формирования и вторичных преобразований рассматриваемых конкреций.

Первый тип. Представляет собой агрегаты кристаллов гипса с преобладающим размером 0,5x0,9-3,6x7,2 мм, из которых 90% имеют призматическую и 10% таблитчатую форму. Часть кристаллов имеет определенное ориентированное расположение – от центра к периферии конкреции. Незначительные по площади участки сложены мелкокристаллическим гипсом, размеры кристаллов от 0,28x0,46 мм до 0,54x1,84 мм. Содержится примесь глинистых минералов в количестве 12,8-15,3%, они частично или полностью заполняют промежутки между кристаллами гипса. Распределены по площади конкреций неравномерно. Максимальное количество глинистых минералов на участках, сложенных мелкокристаллическим гипсом. Наряду с глинистыми минералами также содержится рассеянное органическое вещество. Вторичные изменения кристаллов гипса выражены в их незначительном выщелачивании и в восстановлении (регенерации) отдельных граней, образовании зубчатых наростов.

Второй тип. Особенностью является наличие шести небольших по площади зон одинаковых по минеральному составу, но разных по строению. В первой зоне кристаллы гипса

расположены субпараллельно, имеют призматическую и удлинённо-призматическую форму, размеры изменяются в пределах от 0,3x1,2 до 0,4x4,6 мм. Кристаллы гипса второй зоны практически одинаково ориентированы, а именно из общей точки роста к внешней стороне зоны 2. Зоны 3 и 5 похожи по своему строению, но располагаются в разных частях конкреции. На границе зон 2 и 5 концы призматических кристаллов имеют заострённый вид типа игл. В четвёртой зоне сосредоточены сростки самых больших (2,0x7,8-3,9x11,8 мм) по размеру кристаллов. В шестой зоне в промежутках между субпараллельно расположенных крупных (1,3x3,9-1,0x6,6 мм) кристаллов содержатся многочисленные более мелкие (0,19x0,57-0,37x1,2 мм).

Третий тип. Имеет зональное строение. Первая зона является центральной частью конкреции, состоит из кристаллов гипса призматической формы, беспорядочно ориентированных, размером от 0,15x0,33 мм до 0,39x2,75 мм. Более крупные индивиды размером 1,3x14,4 мм и 1,3x10,8 мм с направлением роста к границе зоны два, имеют признаки пластической деформации, выраженной в их слабой изогнутости. Вторая зона сложена призматическими кристаллами гипса с преобладающим размером 0,5x1,6-0,9x2,9 мм, хаотично ориентированных и локально с проявлениями субпараллельного расположения.

Индивиды размером 1,4x7,8 мм, 1,6x16,9 мм и 2,1x13,4 мм имеют разные направления роста – внутри самой зоны или от границы первой зоны к внешней стороне конкреции. В промежутках между кристаллами гипса содержится заметно больше глинистых минералов по сравнению с зоной один. Вторичные изменения кристаллов гипса выражены в пластической деформации, выщелачивании, регенерации, перекристаллизации.

Четвёртый тип. Имеет высокую неоднородность строения с тремя различными зонами с чёткими границами. Первая состоит из микроскопических кристаллов пирита кубической формы и их сростков. Содержит незначительную примесь тонкозернистого песка и глинистых минералов. Во второй зоне кристаллы гипса изометрической и призматической формы. Некоторые призматические кристаллы заострены на концах. Промежутки между ними заполнены пиритом и глинистыми минералами. Третья зона самая большая по площади. В ней сосредоточены кристаллы призматического и удлинённо-призматического габитуса, размером от 0,22x0,72 мм до 0,89x4,0 мм. Часть из которых ориентирована от границы второй зоны к внешней стороне конкреции. Пустоты между кристаллами гипса частично или полностью заполнены глинистыми минералами. Вторичные изменения выражены в незначительном выщелачивании и регенерации некоторых кристаллов.

Пятый тип. Характеризуется двумя зонами – центральной и периферийной. Первая зона сложена преимущественно зёрнами гипса (0,04x0,06–0,07x0,20мм) изометрической формы, плотно примыкающих к друг другу, образующих мозаичную структуру, а также из многочисленных рассеянных микроскопических (<0,005 мм) кристаллов пирита. Во второй зоне кристаллы гипса заметно больше по размеру, призматической формы, часто с неровными гранями, и, очевидно, относятся к более поздней генерации. Кристаллы беспорядочно ориентированы, значительная часть имеет конформные контакты друг с другом. В промежутках между ними присутствуют реликты зёрен гипса ранней генерации из первой зоны. Содержится примесь глинистых минералов преимущественно иллитового состава. Вторичные изменения связаны с перекристаллизацией гипса.

Обсуждение

Внутреннее строение наглядно демонстрирует, что изучаемые агрегаты формировались в несколько этапов. Самым ярким примером здесь являются агрегаты с песчано-пиритовым ядром и конкреции с многочисленными наростами удлинённых кристаллов.

Генезис осадочных толщ тавдинской свиты напрямую связан с морским бассейном нормальной солёности, но затруднённого водообмена и функционирующего в условиях климатических условий, близких к аридным (Попов и др., 2019; Смирнов и др., 2019). Еще в пе-

риод первых исследований чеганской свиты (аналога тавдинской свиты, от которой тавдинская свита была обособлена в отдельную литостратиграфическую единицу), Н.К. Овечкин предполагал, что гипс формировался по классической схеме «за счет выпадения из морской воды» в обстановке полуизолированных от моря лагун с очень минерализованной водой или трансфером кальция подземными водами (Лавров, 1954). Яншин оппонировал ему указывая, что гипс в основной массе здесь является вторичным, и образовался в результате окисления пирита. Что также, объяснялось повышенной гипсоночностью верхних горизонтов чеганской свиты, находящихся в зоне более интенсивного окисления. Собственно, в изученных образцах мы видим подтверждение гипотезы Яншина – песчано-пиритовое ядро, по которому развиваются гипсовые кристаллы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке МК-39.2022.1.5.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Westerhold T., Röhl U., Mccarren H.K., Zachos J.C. (2009). Latest on the absolute age of the Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM): new insights from exact stratigraphic position of key ash layers p 19 and 17 // Earth and Planetary Science Letters. 2009. V. 287. Pp. 412-419.
2. Zachos J., Pagani M., Sloan L., Thomas E., Billups K. (2001). Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present // Science.V. 292. Pp. 686-693.
3. Морской палеоген Зауральских равнин и его континентальные эквиваленты / В.В. Лавров; отв. ред. М.С. Быкова; Акад. наук Казах. ССР, Ин-т геол. Наука 1957. 117 с.
4. Попов С.В., Трубин Я.С., Смирнов П.В., Ордовский В.В., Гончарова И.А., Амитров О.В. О составе моллюсков тавдинской свиты эоцена Западной Сибири // Палеонтологический журнал. 2019. № 1. С. 24-33. DOI: 10.1134/S0031030119010076.
5. Смирнов П.В., Дерягина О.И., Новоселов А.А., Трубин Я.С., Баталин Г.А., Гареев Б.И., Плюснин А.В. Глины тавдинской свиты эоцена: литогеохимические и седиментологические аспекты (Кыштырлинское месторождение, Западная Сибирь) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. № 11. С. 130-144.

©Смирнов П.В., 2022.